

ILK HURRIYAT MATLABI

Ismatov Otabek Otamurod o'g'li

Guliston Davlat Pedagogika institutining pedagogika fakulteti pedagogika yo'nalishi 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424386>

"Umir buyi xalqimning ma'rifati, ozodligi uchun kurashdim . Haq yo'l deya hurriyatga ergashdim, bu yo'lning xatoligini juda-juda kech angladim"
(A.Avloniy).

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy uyg'onish davri adabiyoti vakillaridan biri Abdulla Avloniyning hurriyat uchun qilgan mashaqqatli mehnati hususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Hurriyat, Matlab, "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", Jadid, Progressev, Diplomatiya, Optimistik g'oya, Fenomenal, Kategoriya.

FIRST GOAL OF LIBERATION

Abstract. This article talks about the hard work of Abdulla Avloni, one of the representatives of the literature of the national renaissance period, for freedom.

Key words: freedom, Goal, "First teacher", "Second teacher", Jadid, Progressive, Diplomacy, Optimistic idea, Phenomenal, Category.

ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассказывается о упорном труде Абдуллы Авлони, одного из представителей литературы периода национального Возрождения, за свободу.

Ключевые слова: свобода, Цель, «Первый учитель», «Второй учитель», Джадид, Прогрессив, Дипломатия, Оптимистическая идея, Феноменальность, Категория.

Kirish

O'zbek xalqining zabardast vakillaridan biri, milliy uyg'onish davri adabiyotining e'tiborli shoiri, dramaturgi, pedagogi, jurnalisti shu bilan birga mohir diplomati A.Avloniy o'z hayotini xalqining ma'rifatli bo'lishiga bag'ishladi. Asarlarida o'sha davr yoshlarini ma'nan va jismonan

rivojlanishida ta'lim- tarbiyaning ahamiyati naqadar muhim ekanligini bot-bot takrorladi. Bu yo'lda ilmiy asarlar va maqolalar chop ettirdi. Davr nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda, ta'limga, dunyoviylikka to'siq bo'layotgan hukumron tabaqaning ma'naviy tu'banligini qoralaydi. Diniy ulamolarning axloqsizliklarini hajv orqali xalqqa yetkazmoqchi bo'lib, ko'p sayi-harakatlarni amalga oshirdi. Avloniy asarlarida usha davr yoshlarini zamonga, jamiyatga bo'lgan fikrlarini, munosabatini, dunyoqarashini o'sishida, rivojlanishida katta rol o'ynagani rost. Mana bugun ham yoshlarni tarbiyalashda Avloniyning asarlariga ehtiyoj har qachongidan ham ko'proq sezilmoqda. Sababi ijodkor asarlaridagi sharqona o'ziga xos jozibaning yangicha bir uslubda kitoblarga singdirilganligidadir va xalqona sodda tilda yozilishidir. Nimaiki bo'lmasin buguni va ertasini o'ylagan o'zbek xalqining zabardast vakillaridan biri bo'lgan Avloniyday qahramonlarning asarlari o'qilar ekan millatning ertasiga bo'lgan ishonchi yanada yuksak pog'onaga ko'tariladi! Tarixni bilish o'zlikni anglash, o'z qahramonlarini ulug'lash, kelajakni o'tmish saboqlaridan xulosalar chiqarib qurishdir. Xuddi ana shunday tariximizning bir davri borki, bu yillarni tarix kitoblarida qisman adabiyot, san'at va me'morchilik rivoji bilan eslasak, yana bir tomonini aytib o'tish kerak bo'ladi. Buni oldingi erishilgan yutuqlarni hammasini yopib ketadigan feodal xonlarning va ayrim din ulamolarining qaboxatga berilishi bilan eslaymiz. Undan keyingi davr bo'lsa oldingi xatolaridan to'g'ri xulosalar chiqarmagan xonlar tufayli xalqini chor Rossiyasining qaram o'lkalaridan biri bo'lishiga olib keldi. Bu davrda Toshkent barcha hududlar orasida eng yirigi va tez rivojlanayotgan joylardan edi. Xuddi shu Toshkentning Mergancha mahallasida 1878-yilning 12-iyulida Abdulla Avloniy to'g'ilgan. A.Avloniyning asl kelib chiqishi Qo'qonga borib taqaladi. Bobosi Mirnematboy qo'qonlik o'qchi yoychilardan edi. Otasi Miravlonboy aka mayda hunarmandchilik-to'quvchilik bilan shug'ullangan. Qahramonimizni tarbiyalagan munis onalarining ismlari o'zi ta'kidlab o'tgan tarjimayi holida onamning oti Fotimadir deydi. Avloniy dastlabki bilimlarni madrasada, ya'ni Mulla Umar Oxund qo'lida oladi. Ammo o'qishni uzoq davom ettira olmaydi. Usha davrining og'ir qiyinchiliklari tirikchilik qilishga, pul topishga majbur etadi. Shoirning o'zi aytganidek " 1891-yildan boshlab faqat qish kunlari o'qib, boshqa fasllarda mardikorlik qildim" . Keyinchalik o'qishni butunlay tashlab , hunar o'rganishga kirishadi.

Suvoqchilik, pechkashlik, duradgorlik ishlarini o'rgandi. O'z uylarini o'zining mehnati bilan qurdi (74- uy). Bush vaqitlarida she'rlar mashq qilib turgan. Ammo bolalik chog'laridagi she'rlari bizgacha yetib kelmagan. Yoshligidan ko'p mehnat qilib har xil joylarda bo'lgan Avloniy ko'proq usha davr uchun muhim bo'lgan rus tilini urganishga harakat qiladi. Ko'proq savlar (til) o'rganishga tirishdi. Katta bir savdogar qulida ishlab, tijorat masalalarida ko'p joylarda bo'ldi, olimlar va shoirlar davrasiga qo'shildi. Bu Avloniy uchun uning kelajakdagi faoliyati uchun katta zamin hozirlaydi. Rus tilini mukammal o'zlashtirib olgandan so'ng endi rus adabiyoti va madaniyati bilan tanishishga muvaffaq bo'ldi. Rus tili, adabiyoti, madaniyati, siyosiy va ijtimoiy hayotini ko'rdi, bu uning dunyoqarashida yangi bir olamni kashf etishiga, shu orqali Yevropa madaniyati, ilm-fani bilan ham qiziqishiga sabab bo'ldi. Yevropa va rus madaniyati bilan tanishgan Avloniy endi o'zining vatanidagi holat va u yerdagi holatni solishtirib ko'rdi. Angladiki bizning Turkistonning aholisi ancha qoloq ahvolda ekanligini sezdi va chel elda erishilayotgan ilim-fan yutuqlarini bizda ham yoyishga harakat qila boshlaydi. Vatanga qaytgan shoir birinchi bo'lib maktab ochishga kirishdi. Maktab uchun zarur bo'lgan kitoblar va qo'llanmalarni tayyorlashga kirishdi. Usha davr katta muallimlaridan biri Yusuf Tohiriy Avloniy haqida shunday iliq fikrlar keltirib o'tgan. " Shaharning qarama - qarshi chekkasida temir yo'l ishchilari istiqomat qiladigan Mirobodda yangi tipdagi maktab ochilganligi haqida eshitib qoldik. Tez orada bu maktabning fazilatlarini haqidagi shov-shuvlar, uning muallimi Avloniyning dovrug'i butun shaharga tarqaldi. Hammaning tilida "Miroboddagi maktab olti oyda o'qish, yozishni o'rgatarmish jo'g'rofiya, hisob, tabiatni o'rganish degan darslar o'qitilarmish " degan gap yurardi. Bizga sirli tuyilgan bu maktabni va uning muallimini ko'rishga hammamiz oshiqardik. Nihoyat bir kuni uch to'rttamiz borishga jazm qildik.

Maktab pastakkina, nim qorong'u bo'lib, masjid yo'lagiga joylashgan edi, xonaning tepasidagi yorug'lik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomg'ir ham tushib turardi.

Lekin xonada o'quvchilar va o'qimoq uchun kelganlar soni ko'p edi. Xayolimizdan domlaning allaqanday sirli tomoni bor edi. Bizni qotmagina, kichik jussalli, qorachadan kelgan,

istarasi issiq bir kishi kutib oldi. Bu nomi tillarga tushgan muallim Avloniy edi. O'qishga qabul qilindi. Tez orada ko'z oldimizda yangi bir dunyo ochilganiga ishonch hosil qildik.

Ular o'qish va yozishda, hisob - kitobda, tabiat hodisalaridan xabardor bo'lishlari bilan birga juda ko'p she'r va hikoyalar yod bilishi hammamizni lol qoldirdi. Ayni zamonda bizning eski maktabimiz bo'shab, Miroboddagi A.Avloniy maktabi bizdan borgan bolalar bilan liq to'ldi. Shu tariqa bu maktab tobora shuhrat topib bordi "[Tanlangan asarlar].

Ko'rinib turibdiki Avloniyning maktab ochishi va yangi dunyoviy ilmlarni o'ragtishini ba'zi ziyolilar yoqlab ham ma'naviy ham moliyaviy taraflama o'z yordamini ayamaydi. A.Avloniyning asosiy faoliyati 1904-1905-yillarda boshlanadi. Bu yillarda rus-yapon urushi bo'layotgan bir davrda, urushning ta'siri rus jamiyati va unga yondosh xalqlarga ham bilingandi. Avloniyning siyosiy faoliyati ayni shu paytdan boshlab ko'zga tashlandi. Endi jamiyat ziyolilari hurriyat uchun kurasha boshladi. Bu yo'lda inson ma'naviy olamining birlamchi o'ringa ko'tarilishining asosiy sababi xalqni ilimli qilmasdan hurriyatga erishib bo'lmasligini tushinganliklarini anglatardi.

Xalqning ma'naviyatini yuksaltirishdagi dastlabki qadamlar teatr tashkil etish va unga badiiy sahna asarlarini yozishdan boshlandi. Badiiy sahna asarlari, ilmiy maqolalar , felitonlar , hikoyalarning hammasi xalqning ijtimoiy hayotidan olingan eng qoloq va o'zgarishni talab qiladigan jarayonlar misolida yozildi. Yaratilayotgan barcha sahna asarlarini , ilmiy qo'llanmalarni xalqning siyosiy va ma'naviy olamini boyitishga xizmat qilishi kerak edi.

A.Avloniy maktablar uchun yozgan darsliklari orasida "Birinchi muallim" , "Ikkinchi muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq" asarlari qo'llanma sifatida foydalanilgan. Hatto bu qo'llanmalar namunalaridan Afg'onistondagi maktablarda bolalarga dars o'tishda darslik sifatida ham foydalanilgan .

Avloniyning bu uch asarini qisqacha izhlab o'tsak, buni uch kategoriyaga bo'lib tahlil qilish ma'qbo'l bo'ladi

- "Birinchi muallim" asari savod va yozishning innovatsion uslublarini o'z ichiga olgan holda, alifbo shaklida bolalarning savodini tez oson chiqarishga xizmat qilgan;

- "Ikkinchi muallim" asari savod olishning boshlang'ich qismi tugagandan keyin, bunda savodning keng va tushinarli bo'lishini ta'minlovchi qisqa hikoya va she'rlardan foydalanib, o'quvchining keng dunyoqarashi va ravon fikirlashiga xizmat qilgan;
- "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari bu yuqoridagi ikkala asarni g'oyasi ilm olish kabi metodikadan tashqari o'quvchining tarbiyaviy va axloqiy me'yorlarga ko'proq e'tibor qaratiladi, ya'ni ilmni muxofaza etish uchun yaxshi axloqni shakillantirish qoidasi bo'lib xizmat qilishi kerak edi.

Shu o'rinda tabiiy savollar tug'iladi. Nega Avloniy asrlari bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda? Axir bu asrlar qarib yuz yil oldin yaratilgan bo'lsada ko'p muammolarni oldini olishda xizmat qilmoqda. Nima uchun Avloniy asarlarida ko'proq tarbiyaviy jihatlariga ko'p ahamiyat bergan? Sababi shundan iboratki Avloniy yashagan davr rus jamiyati va millatining madaniyati va Yevropa an'alarining dastlabki kirib kelishi bosqichiga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda bo'lsa, ommaviy madaniyatning butun dunyo bo'ylab shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrida yuz yil oldingi holat bilan hozirgi kunni solishtirsak bo'ladi. A.Avloniy xavfni va uni keltirib chiqaruvchi salbiy oqibatlarni oldindan his eta olganini usha davirning holatini va kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy jarayonlarning oldini olish uchun ham ta'lim va tarbiyani uzviyligini o'zmagan holda olib borilishini taminlashni tushinib yetgan.

XX- asr boshlaridagi jadidchilik harakati o'zbek xalqining feodal tizimdan sotsialistik tizimga o'tish davrida vujudga keldi va faoliyati yuritdi. Jadid harakati, jadid adabiyoti o'zbek xalqining Fenomenal bir davridirki bu tarixni bu harakatning asosiy maqsadi va g'oyalarini o'quvshilarga yetkazish bizning burchimiz hisoblanadi.

Bilamizki so'nggi yillarda O'zbekistondagi islohotlar jarayonida yangi uchunchi renessansni yaratishdagi fenomen sifatida yoshlarga jadid harakatini ko'rsatsak bo'ladi. Jadidlar harakati ularning qilgan ishlari ma'naviy merosini qadriyat sifatida ulug'lab yoshlar ongi va qalbida vatanga bo'lgan muhabbat hissini shakillantirishga, tarbiyaviy ilmiy merosini o'rganishga e'tibor berish kerak bo'ladi. Zamonaviy jadid harakati ham yuzaga kelishi va buning harakatlantiruvchi kuchi yoshlar bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, bizdan jarayonlarni teran va tezkorlik bilan tahlil qilishni talab etadi. Neojadidchilik harakati o'zining asosiy yuksaltiruvchi

g'oyasini belgilashi va shu g'oya asosida mamlakatni va xalqning ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy, texnologik jihatdan yuksalishida o'z pozitsiyasiga ega bo'lishi lozim. Bu esa g'arb tasiriga tushib qolmaslik, o'zining harakatini moliyaviy jihatdan ta'minlash yo'llarini talab qiladi. Shu holatni ham hisobga olish kerak bo'ladiki, turli toifalar orasidagi konfliktlarni yechimini topish, ularni yagona g'oya asosida birlashtirishga harakat qilishi bu yo'lda moliyaviy ustunlarni o'ziga jalb etishi kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki global, integratsiyalshgan, axborot maydonida aylanayotgan yer yuzidagi barcha xalqlar va millatlarning qadiryat an'alarining to'qnashuvini tezlashtirmoqda. Bu esa qadiryatlar pulyuralizimiga salbiy ta'sir etishi va ommaviy madaniyatning tez tarqalishini taminlaydi.

A. Avloniy asrlarini o'rganish va jadid adabiyotini chuqur tahlil qilib o'zimiz va kelajak avlodlar tarbiyasini yaxshilashni hozirdan boshlamasak kelajakda juda katta o'zgarish va muammolar girdobida qolishimiz mumkin.

REFERENCES

1. "Tanlangan asarlar" 1-jild "Ma'naviyat" 2009. A. Avloniy "Adabiyot yoxud she'rlar". "Tanlangan asarlar" 2-jild, "Turkiy guliston yoxud axloq".
2. "Qaldirg'och qissasi" Toxir Malik
3. З.Абдуллаева, З. И. (2021). ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. Вестник науки и образования, (8-2 (111)), 90-94.
4. Каракулович Ю. А., Исмоиловна А. З. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИЙ В МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(10), 419-421.
5. Исмоиловна А. З., Нарзуллаевна К. Г. (2022). В процессе формирования личности, преодоления эмоционального состояния в семейном окружении. Евразийский журнал гуманитарных и социальных наук, 6, 31-33.

6. Ismoilovna, A. Z. (2021). Methodology of organizational capacity development in gifted children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1957-1961.
7. Ismoilovna, A. Z. (2022). Prerequisites for identifying gifted children and shaping their abilities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 308-311.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH